

**O‘ZBEKCHA-TURKCHA BADIY ASARLAR PARALLEL KORPUSI
UCHUN FRAZEOLGIK LUG‘AT YARATISH**

Ismoilova Marjona Akmaljon qizi
Andijon davlat universiteti Kompyuter lingvistikasi mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351303>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola parallel korpusda frazeologik birliklarning bazasini yaratishga bag‘ishlangan. Turkologiyadada frazeologik birliklar bazasini yaratish bo‘yicha qilingan tadqiqotlar o‘rganilgan. O‘zbek tilidagi frazeologik birliklar turk tilida qanday berilishi tizimli tadqiq etilgan. O‘zbekcha-turkcha iboralar tahlil kontekstologik metod asosida tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, frazeologik birlik, til korpusi, lingvistik ta‘minot, avtomatik tarjima, kontekstologik metod.

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена созданию базы данных фразеологических единиц в параллельном корпусе. Рассмотрены исследования по созданию базы данных фразеологических единиц в тюркологии. Систематически изучено представление фразеологических единиц узбекского языка в турецком. Узбекско-турецкие фразы анализируются с использованием контекстного метода анализа.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, языковой корпус, лингвистическая поддержка, автоматический перевод, контекстный метод.

ANNOTATION: This article is based on text and some phraseological units and parallel corpus. Rassmotreny issledovaniya po sozdaniyu bazy dannyx phraseologicheskikh edinit v turkologii. Sistematically izucheno predstavlenie phraseologicheskikh edinit Uzbekskogo zyzyka v Turetskom. Uzbek-Turkish phrases are analyzed with the use of the context method.

Key words: phraseology, phraseological unit, linguistic corpus, linguistic support, automatic translation, contextual method.

Ma‘lumki, bugungi axborotlar asrida fan-texnika yutuqlarini tilshunoslikka doir tadqiqotlar bilan uyg‘unlashtirib, milliy tilimizning qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish, turli tillar kesimida til birliklarni o‘rganish, tahlil qilish va tadqiq etish, kompyuter texnologiyalari orqali avlodlarga sof holatda qoldirish o‘zbek tilshunosligi oldidagi dolzarb vazifalardan biridir.

Dunyo tilshunosligida yaratilgan korpuslarning katta qismini tashkil etuvchi parallel korpuslar qardosh tillarni tadqiq etishda keng imkoniyatlarga ega.

Turkiy tillarda frazemalar fikrni ta‘sirchan, obrazli tarzda va darajalab ko‘rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Frazemalar tilning barcha funksiyasini yoritishda amaliy ahamiyatga egadir. Frazemalarda tilning ham axborot berish, ham ta‘sirchanlikni ifodalash, ham ma‘lumotlarni, qadriyatlarini to‘plash funksiyasi namoyon bo‘ladi. Turkiy tillar bir genetik tilga mansub bo‘lsa-da, frazemalarning shakllanishi, ifoda shakllari, struktur-grammatik xususiyatlari, tarkibi va ifodasiga ko‘ra farq qiladi. Turkiy tillar leksikologiyasi, frazeologiyasida frazemalar asosiy lug‘aviy fond sifatida baholanadi. Frazemalarni to‘plash, jamlash, qiyoslash, umumiy va farqli jihatlarini aniqlashda turkiy tillarning parallel matnlar korpusi amaliy qiymat kasb etadi.

Aynan shu jihatdan frazeologik birliklarni qamrab olgan ikki tilli, ya‘ni o‘zbekcha-turkcha frazeologik lug‘atlarning yaratilishi zaruratga aylangan.

So‘nggi yillarda korpus lingvistikasi va raqamli texnologiyalar asosida tilshunoslikda amalga oshirilayotgan tadqiqotlar frazeologik birliklarning empirik tahlilini amalga oshirishga keng imkoniyat yaratmoqda. Xususan, parallel korpuslar – tarjima matnlari asosida tuzilgan elektron matnlar bazasi – ikki tilda mavjud bo‘lgan frazeologik birliklarning tarjima variantlarini

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

real kontekstda tahlil qilish, ularning tarjima usullarini aniqlash va funksional-ekvivalentlarini belgilashda ishonchli manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek-turk parallel korpusini yaratish murakkab jarayon bo'lib, to'g'ridan to'g'ri katta hajmdagi matnlar ustida ishlash qiyinchilik tug'diradi. Shu bois o'zbek-turk parallel korpusini ma'lum bir semantik guruhlariga mansub birliklarning parallel korpusini yaratishdan boshlash kerak: o'zbekcha-turkcha frazemalarning parallel korpusi, o'zbekcha-turkcha qo'shma so'zlarning parallel korpusi, o'zbekcha-turkcha belgi bildiruvchi leksemalarning parallel korpusi... kabi.

O'zbekcha-turkcha frazemalarning parallel korpusi mazkur tillarning lug'at fondi, emotsional-ekspressiv funksiyasi, badiiy matn taraqqiyoti, til egasining idroki, tafakkuri, baholash tarzi haqida keng ma'lumot berishi bilan qimmatlidir.

Keyingi yillarda o'zbek tilidagi frazemalarni yangicha yondashuv asosida tahlil qilishga yo'naltirilgan tadqiqotlar yuzaga keldi. Sh.Ganiyeva o'zbek tilidagi frazeologik birliklarni struktur-grammatik jihatdan o'rganib, frazeologik birliklarning integral, aksiologik belgilari va gradatsiyasi, shuningdek, ularning o'zgaruvchan paradigmatlari, temporalligi, kvantitativligi masalalarini yoritgan, o'zbek tilidagi frazeologik birikma modellarini taqdim etgan [1:138].

Turk tili frazemalarining tartibga solinishi va tadqiq etilishi Ö. Aksoy nomi bilan bog'liq. Ö. Aksoy turkshunoslikda frazemalar borasida qilingan eng mukammal lug'atlarni yaratdi. Turkcha maqol va frazeologizmlar T.Banguoğlu izlanishlarida tahlil etilgan. M.Hengirmen turk tilidagi frazeologizmlarning nazariy asoslarini yoritdi. Turk tilida frazemalarning tarkibiy xususiyatlariga bag'ishlangan izlanishlar ham olib borilmoqda.

1) Frazemalar konnotativ ma'noga asoslanadi. Ulardagi lug'aviy ma'noni ajratish ham bir qadar murakkabdir. Konnotatsiyada til egasining qadriyatlarini, olamni anglash usullari, tushunchani ifodalash shakllari o'z ifodasini topadi;

2) Frazemalar bir qator komponentlardan tashkil topadi. Frazeologik ma'noni yuzaga keltirishda komponentlar ifodalagan lug'aviy ma'no muhim o'rin tutadi. Frazeologik komponentlarning birikuvi ham, asosan, o'z qatlam doirasida yuz beradi, til egasining so'z ma'nosi hamda ma'no valentligini anglash qobiliyati bilan belgilanadi.

X. Xomidov turkcha frazeologizmlarni shakliga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratgan:

a) turkcha frazeologizmlar ikki yoki undan ortiq asosiy va yordamchi so'z turkumlariga oid so'z-komponentlardan tashkil topadi;

b) frazeologizmning chegaralari uni tashkil etuvchi barcha komponentlarni o'z ichiga oladi, lekin ular iboralarning komponent tarkibiga teng emas;

v) variantlashish deganda ibora tarkibidagi komponentning almashtirilishi tushuniladi;

g) frazeologizm komponentining son tarkibi turlicha bo'lishi mumkin. U nutqda to'la va to'liqsiz tarkibda qo'llanishi mumkin;

d) ibora so'z birikmasi yoki gap shaklida bo'ladi [5:31].

[**Ot+fe'l**] shaklidagi frazeologizmlar quyidagi guruhlariga ajratilgan:

a) "bosh kelishidagi ot+fe'l": *Adı çıkmak, boy göstermek*;

b) "tushum kelishidagi ot+fe'l": *Canını almak*;

v) "tushum kelishi+jo'nalish kelishi+fe'l": *Canını dişine takmak*;

g) "jo'nalish kelishidagi ot+fe'l": *Göze çarpmak*;

d) "o'rin-payt kelishidagi ot+fe'l": *Sözünde durmak*;

e) "chiqish kelishidagi ot+fe'l": *Meyden okumak* [5:37]

"O'zbek va turk tillari muqobil frazemalar orasida tarkibida birdan yettigacha bo'lgan sonlar ishtirok etgan iboralarni ko'plab uchratish mumkin. Ular orasida, ayniqsa, bir soni faolligi bilan ajralib turadi". "To'rt va undan ortiq hadli frazeologik birliklar maqolga teng bo'lgani uchun ham tarkibida sonlar faol qatnashadi".

X. Xomidov turk tilida fe'l frazeologizmlarning "ot+fe'l"dan tashqari "ravish+fe'l", "son+fe'l", "ravishdosh+fe'l" modellarini ham ajratgan. "Son+fe'l" modelining kam uchrashini qayd etgan.

X. Xomidov iboralarni sintaktik xususiyatlariga ko'ra ikkiga ajratgan:

a) oddiy so'z birikmasi shaklidagi iboralar: *Suya götürüp susuz getirmek*;

b) gap shaklidagi iboralar: *Tüyleri diken diken olmak*[5:38].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Frazeologik birliklarni kontekstologik metoddan foydalangan holda o'rganish eng samarali usullardan biridir. Kontekstologik metod—badiiy matnlar tarkibida keladigan frazeologik birliklarni kontekstga asoslanib o'rganishdir. Biz ham ushbu maqolada Sabahattin Ali "İçimizdeki şeytan" hamda uning tarjiması "İçimizdagi shayton" asaridagi frazeologik birliklarni tahlilga tortdik.

O'zbek tili va turk tili egalari, garchi qardosh, bir umumiy ildizli tillardan foydalanishsa ham, olam manzarasini lisoniy ongda tasvirlash, dunyoni anglash, voqelikni tafakkurda akslantirish jihatidan o'zaro farq qiladi. Tillar o'rtasidagi farq frazemalar semantikasida ham namoyon bo'ladi. Bunday farqliklar biz manba sifatida tanlagan "İçimizdeki şeytan" asarida ham yaqqol ko'zga tashlandi.

Kahkahayı koparmak—iborasi "Çok yüksek sesle gülmek, Hep birlikte kahkahaya boğulmak, Ortamda büyük bir gülme başlaması" ma'nosini beradi. O'zbek tilidagi "qahqaha otmoq" frazeması bilan shaklda qisman, ma'noda to'liq mos. Ot(Kahkayı)+fe'l(koparmak) shaklidagi ushbu iborani otli frazema deb olishimiz to'g'ri. "Kendimi tutmasam kahkahayı koparacaktım"—"O'zimni tutolmay qolganımda anıq qahqaha otib yuborgan bo'lardım."

Turk tilida semantik ifodasiga ko'ra farq qiluvchi barqaror birikmalar qo'llanadi: "Bal gibi çaktı", bir durumun çok net, apaçık ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılan ifadedir. Ushbu iborani qismlarga ajratgan holda o'rgansak: "Bir kişinin bir durumu, yalanı veya gizli bir gerçeği "bal gibi" (yani tam anlamıyla, hiç şüpheye yer bırakmadan) anladığını ifade eder". Öğrenci dilinde "çakmak" fiili dersten kalmak anlamına gelir. "Bal gibi çaktı" dendiğinde, kişinin sınavdan çok net bir şekilde, tartışmasız olarak başarısız olduğu kastedilir". Bir kere bile notları açıp okumadığını bildiğim için bal gibi çaktı dedim—Bir marta bo'lsa ham darslarni ochib o'qimagani uchun, ajab bo'пти, dedim.

Ma'lumki, o'zbek tilida so'z birikmasi va iboralar sinonimiyasi kuzatiladi. "Boshga ko'tarmoq, o'z yog'iga qovurilmoq, yaxshi ko'rmoq...kabi"

Asar tahlilida aynan shu holatga duch keldik: "Hatta yavaş yavaş onu da yapamaz ve canı ağzını açmayı bile istemez"—"Hatto bora-bora shunga ham majoli yetmaydi va og'iz ochishni ham istamay qoladi". Hemen hemen bütün aileler kızlarını okuttukları için Macide'nin okumasında bir fevkaladelik bulmuyor, fakat onun hemen bir kocaya gitmesini tercih edeceğini kendinden saklamıyordu. —"Deyarli barcha oilalar qizlarini o'qitganlari uchun Majidaning ta'limi borasida ham g'ayrioddiylik ko'rinmas, biroq uning hali ham nega turmushga chiqmayotganidan ajablanayotganlarini o'zidan ham yashirmayotgandilar." Ara sıra gözümüzün kör olmadığını anlatmalıyız...—" Hammasını ko'rib-bilib turganımızni ora-sıra shunday bildirib qo'yamiz." Yolda gelirken hazırladığı müthiş cümleler, ağır hakaretler, hatta çıkarmak niyetinde olduğu kavga suya düşmüştü."—" Yo'lda kelar ekan, tayyorlab borgan og'ir gaplar, haqoratlar, hatto chiqarish niyatida bo'lgan g'avg'o ham suvga tushgan toshdek g'arq bo'lgan edi." Suiniyeti esas olarak kabul eden ve bir insanın dürüst, samimi ve namuslu olabileceğine ihtimal vermeyen bir kimseye karşı kendini müdafaa edebilmenin hazin imkânsızlığı onun elini kolunu bağlamıştı."—" Yomon niyatlilikni asos sifatida qabul qilgan va bir insonning to'g'ri, samimiy va nomusli bo'lishi mumkinligiga e'tibor bermagan kishiga qarshi o'zini himoya qila olishning alamli imkonsizligi uning oyoq-qo'lini bog'lab qo'ygandi."

O'zbek va turk tillaridagi ayrim frazemalar transformasiya jihatidan farqlanadi, ya'ni so'zlar tartibi to'liq muvofiq kelmaydi. "İlk göze çarpan hususiyeti çenesinin meydana vurduğu kuvvetli bir irade ifadesiydi.— Ko'zga yaqqol tashlangan xususiyati — boshini tik tutib turishi esa, shubhasiz, irodasi baquvvat ekanligining ifodasi edi. "Har ikki tilda ham bu frazema biror narsa yoki holatning juda aniq ko'rinishi, darrov sezilishi ma'nosida qo'llaniladi." Başımı derde mi sokacağım?—Boshimga balo orttiranmanmi? Ushbu barqaror ibora shakl jihatidan farq qilsada, ma'nosi "O'zini muammoga tushurib qo'ymoq/ boshiga tashvish orttirmoq" ma'nosiga tengdir.

Ikki qardosh tilda bir-biriga shaklan muvofiq keluvchi iboralar talaygina: "Daha do'grusu Semiha Macide'nin kendini pek beğendiğini zannediyor ve ona karşı küçük mevkide kalmamak için kendini ağır almak icap ettiğini sanarak lüzumsuz bir soğukluk yaratıyordu." Bedri'yi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

uzaktan görünce evvela *görmemezliğe geldi*, fakat onun kendisine doğru ilerlediğini fark eder etmez o tarafa başını çevirerek: “Buyursanıza kardeşim! Şöyle gelin! Ne içersiniz?” diye ikramda bulundu.”;

“Demin pek *göklere çıkardığım* ölüme şimdi müthiş bir şey gibi bakmama da hayret etme, ne diye mi hayret etmeyeceksin?”; *Aklını başına derleyip* bu pis ruh haletini tahlil etmek istersin.”; *“Aklının almadığı* bir bayağılığı, düşünmekten bile utandığı bir iftirayı bu kadar tabiilikle müdafaa eden bir insana karşı değil kendini müdafaa etmek, ona küfretmek bile imkânsızdı.” Ushbu jumlalardagi barqaror birikmalar o‘zbek tiliga “Og‘ir olmoq”, “Ko‘rmaslikka olmoq”, “Ko‘klarga ko‘tarmoq”, “Aqlini boshiga to‘plamoq”, “Aqliga sig‘magan” deb tarjima qilinadi.

Frazemalar tilning tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllanadi va xalq turmush tajribasi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, dunyoqarashi, qadriyatlar haqidagi axborotni aks ettiradi. O‘zbekcha-turkcha frazemalar korpusining lingvistik ta‘minoti o‘zbek-turk parallel korpusi uchun ma‘lumotlar bazasini shakllantirish vazifasini o‘taydi. O‘zbek va turk tillari frazeologik va izohli lug‘atlardagi barqaror birikmalar, sheva frazemalari, arxaik frazemalarni o‘z ichiga oladi. O‘zbek va turk tillaridagi frazemalar tarjima tamoyillariga ko‘ra shakl va mazmun jihatidan muvofiq, shaklan farqli, mazmunan muvofiq, muqobil frazemalardan iborat. Frazemalarning mazkur ko‘rinishlari o‘zbek va turk tillarining umumgenetik asoslari taraqqiyoti, fonetik xususiyatlari hamda ekstralingvistik omillar natijasidir. Har ikki til qiyoslanuvchi tilda mavjud bo‘lmagan frazemalar tizimiga ega bo‘lib, mazkur barqaror birikmalar tillarning o‘ziga xos milliy-madaniy belgilarini aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ganiyeva Sh. O‘zbek frazeologizmlarining struktur tadqiqi.—Toshkent: Fan, 2013.
2. Aksoy Ö.A. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul, İnkilap Kitabevi. 1994.
3. Banguoğlu T. Türkçenin Grameri.—Ankara, 1998.
4. Hengirmen M. Türkçe Dilbilgisi.—Ankara, 1997.
5. Xomidov X. Turk tilida frazeologizmlarni yuzaga kelishi, ma‘no va grammatik xususiyatlari.Filol.fan.b.fals.dok.(PhD) diss.—Toshkent, 2018.
6. Sabahattin Ali “İçimizdeki şeytan”.